

НИЗОЛИ ОИЛАЛАР БИЛАН ИШЛАШ ФАОЛИЯТИДА ПРОФИЛАКТИКАНИНГ ЎРНИ

Омонов Нурилла

ИИБ Академияси магистранти, подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10457251>

Ўзбек оиласи ўзида қадимий маънавий қадрият ва анъаналаримизни, удум ва расм-русумларимизни, маънавий, маданий меросимизни сақлаб келган ва келмоқда. Шарқ халқлари ўзлигини англаш учун ўз миллий қадриятлари ва миллий маданиятини асраб-авайлабгина юксак маънавиятга эга бўлади. Ўзбек халқида ўз қадриятлари ва ўзига хос маънавиятини шакллантириш ва юксалтиришда оила етакчи ҳисобланади. Оила ҳар бир фарзанд қалбида энг покиза туйғулар шаклланишида муҳим рол ўйнайди. Фарзанд айнан оилада дастлабки ҳаётий кўникмаларни эгаллайди. Дарҳақиқат, қадимдан миллий урф-одат ва анъаналаримизни ёш авлод онгига сингдиришда, уларни жисмонан баркамол, маънан етук, меҳр-оқибатли, саховатпеша, ўзгалар дардини ҳис қила олувчи, йиқилганга тиргак бўла оладиган инсонлар қилиб тарбиялашда соғлом оила муҳити муҳим ўринга эга бўлиб келган. Бугун бутун дунё оила институти инқирозига, хусусан, никоҳлар беқарорлиги, ажрашишлар сони ортиши, никоҳсиз туғилишлар кўпайиши, оилавий ҳаёт ва фарзанд тарбиясига тоқатсизлик каби муаммоларга тўқнаш келяпти. Олимлар бундай муаммолар миллатнинг маънавий таназзулига сабаб бўлиши мумкинлигини илмий жиҳатдан асослади¹.

Шу сабабли, ҳозирда давлат ва жамоат ташкилоти вакиллари ҳар бир оилага кириб бориши, эзгулик фазилатларини, ўзгалар дардини ҳис қилиш, зарур дамларда кўмакка муҳтожинсонларга ёрдам қўлини чўзиш каби миллий қадриятларимизни тарғиб этиш борасидаги ишларни қарор топтиришлари лозим. Бундай ишларни амалга оширишда самимий суҳбатлар, учрашув, маданий-маърифий тадбирлар ўтказиш каби фаолият усулларини қўллашлари, маҳалладаги энг обрўли норасмий етакчилардан фойдаланишлари ижобий самара беради. Айниқса, нотўлиқ оилалар билан ишлаш алоҳида эътибор талаб этади. Чунки бундай оилаларда ёлғизланиб қолиш ҳолатлари, ижтимоий ҳимояга муҳтожлик, кенг жамоатчиликнинг эътибори талаб қилинадиган вазиятлар пайдо бўлади. Аксарият шундай

¹Касимов Т.К. Оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини ташкил этиш йўналишлари //siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 52-56.

оилаларда вояга етаётган ёшлар орасида жиноят йўлига киришга омил бўлиши мумкин. Оила мустаҳкам кўрғонгина эмас, балки, турли салбий ҳолатлар олдини олишнинг асосий пойдевори ҳамдир.

Шу боис ҳам соғлом оилани барпо этиш ва унда соғлом турмуш тарзини шакллантириш жамиятимиз олдидаги муҳим вазифалардан бирдир. *2021 йилга келиб, республикамизда оилавий ажримлар 20% га камайган, ammo бу иллат жамиятда мавжуд экан, оила барқарорлигига доим таҳдид бўлиб қолаверади². Масалан Сурхондарё вилоятида 2018 йилда оилавий ажримлар 1887 та, 2019 йилда 1889 та, 2020 йилда эса 1886 та, 2021 йилда 2264 тани* ташкил этди. Бу никоҳланиш даражаси билан таққослаганда аввалги йилларга нисбатан кам кўрсаткич.³ Албатта, оилаларда маънавий муҳит барқарорлигини таъминлаш, ҳамкор ташкилотлар ёрдамида бандлик масалалари ечимини излаш, аҳолининг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш борасида олиб борилаётган тадбирлар ҳам бесамар кетмайди. Ammo оилада нотинчликни келтириб чиқариш билан боғлиқ бўлган яна муҳим жиҳат борки, бу оилалар билан ишловчи жамоат ва давлат ташкилотлари мутасаддилари эътибор бериши лозим бўлган, яъни оилавий нотинчликни келтириб чиқарувчи омилларнинг ўзига хос турларини аниқлаш, фарқлаш масаласидир⁴.

Мисол учун, юртимизда оилалар сони **9 503 244 та** бўлиб, ундан **30 ёшгача** бўлган **ёш оилалар сони 2 886 296 тани**, биргина жорий йил октябрь ойи якунига кўра эса янги расмийлаштирилган никоҳлар сони **214 923 тани** ташкил этмоқда.

Ушбу ёш оилаларда арзимаган енгил ҳаёт ва ношукурлик сабаб **2022 йилнинг январь-октябрь** ойларида **40 200 та** оилавий ажримлар қайд этилган. Оила қурганига **5 йил тўлмаган оилалар ўртасидаги ажримлар** эса **17 628 тани ташкил этади**. Шунингдек, никоҳланувчи шахсларни оилавий ҳаётга тайёрлаш ва ажримларнинг олдини олиш мақсадида **60 580 нафар** никоҳланувчи шахслар **Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш марказларида** ўқитилган. **12 710 нафар ноқонуний**

² Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотларидан

³ lex.uz/uz/docs/5841063. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й 06/22/60/0082 – сон

⁴ Эрйигитова Л. Оилалар мустаҳкамлигини таъминлаш, ажримлар профилактикасида давлат ва жамоат ташкилотларининг ўрни //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 8/5. – С. 301-305

НИКОҲ асосида яшаб келаётган оилалар никоҳи қонуний расмийлаштирилган.

Низоли оилалар билан индивидуал ишлаш механизмини жорий этиш бўйича маҳаллалардаги хотин-қизлар фаоллари учун **“Низоли оилалар билан ишлаш индивидуал дафтари” амалиётга татбиқ этилиб**, ушбу механизм орқали ажрим ёқасига келиб қолган **23 804 нафар** низоли оилалар барқарорлаштирилган.

Бундан ташқари ҳукумат томонидан **маҳалла еттилигини қўллаб қувватлаш ҳамда оилавий ажралишларнинг олдини олишда медиаторлик институтининг ролини кучайтириш мақсадида қуйидагилар амалга оширилди:**

➤ *юристар малакасини ошириш марказида биринчи навбатда оилавий ажралиш кўрсаткичи юқори бўлган фуқаролар йиғинлари ходимларини режа асосида малакаси оширилди;*

➤ *ҳуқуқий эксперимент тариқасида фуқаролик ишлари бўйича Миробод туманлараро судида ажримларга оид ишларни кўриб чиқувчи махсус хона ташкил этилди;*

➤ *ҳуқуқий эксперимент натижалари бўйича таклифлар тайёрланди.*

Хусусан, **“Фаровон оила — келажак пойдевори”** мавзуси доирасида **20 та амалий ва 2 та инновацион лойиҳа** амалиётга татбиқ этилди.

Ички ишлар органлари ва маҳалладаги бошқа органлар вакиллари қилган сай ҳаракатлар натижасида, юртимизда оилаларнинг бахтлилик даражаси 8 та индикатор ва **21 та** субиндикатордан ташкил топган интеграл индекс воситасида баҳоланди ҳамда республиканинг **14 та** ҳудудий бирлигида **3 054 та оилага** татбиқ этилди.

Чунончи, оилаларда индикаторлар асосида зўравонликни эрта аниқлаш диагностикаси ишлаб чиқилди. Оилада болаларнинг креативлик қобилиятини ривожлантиришни диагностика қилиш методикаси ва психологик тренинг дастури яратилди. Ўзбекистон Республикасида оилалар демографик ривожланишининг қисқа ва ўрта муддатли демографик прогнозлари ишлаб чиқилди.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, маҳаллалардаги оилаларнинг яшаш ва турмуш шароитларини чуқурроқ ўрганиб чиқиш орқали уларга маҳаллий ҳокимият, ижтимоий таъминот ва хайрия жамғармалари томонидан ёрдам берилишида кўмаклашиш оилада юзага келган муаммоларни бартараф этишда қўл келади. Оилаларда вояга етаётган ўсмирлар билан ишлашда

уларни турли тўғарақларга жалб этиш ишларини йўлга қўйиш, спорт мусобақалари ташкил этиш, ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарлик ҳолатларининг олдини олади, бирдамлик ва хайрихоҳликни кучайтиради, баъзан мактаб “унутиб” қўйган бўшлиқ ўрнини тўлдириши мумкин. Фарзандларимиз доимо давлат ва жамият эътиборида эканликларини ҳис қилишади, бу уларда масъулият ҳиссини ўстиради. Маҳаллалардаги оилаларда вақти-вақти билан бўлиш, шу оиладаги аҳволни кузатиб ва назорат қилиб бориш зарур. Айниқса, отаси ёки онаси меҳнат миграциясида бўлган, чет давлатларда ишлаётганларнинг оилалари ва фарзандларидан, ногиронлари бор, боқувчисини йўқотган нотўлиқ оилалар ва низоли-жанжалли оилаларга алоҳида эътибор қаратиш зарур. Қолаверса, ҳамма оилалардаги ота-оналар ҳам педагогика ва психологиядан бохабар эмас. Маҳаллаларда истиқомат қиладиган катта ҳаётий тажрибага эга, юрт равнақига ҳисса қўшган меҳнат фахрийларининг тажрибаси ва ўғитлари ҳамиша зарур. Бугун жамиятимизда барча тизимдаги фаолият бевосита маҳалла билан боғланган. 2020 йил ноябридан йўлга қўйилган “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари”, “Ёшлар дафтари” орқали оилалар билан олиб борилаётган фаолият бутунлай янги тажриба ва кутилаётган натижаларни кўрсатмоқда. Маҳаллабай, хонадонбай, фуқаробай ишлаш тизими ўз самарасини бермоқда. Бундай фаолиятда албатта ҳар бир ҳудуд ва оилага хос жиҳатларни ҳисобга олган ҳолда алоҳида ёндашув зарурдир⁵

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Касимов Т.К. Оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини ташкил этиш йўналишлари //siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 52-56.
2. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотларидан
3. lex.uz/uz/docs/5841063. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й 06/22/60/0082 – сон
4. Эрайгитова Л. Оилалар мустаҳкамлигини таъминлаш, ажримлар профилактикасида давлат ва жамоат ташкилотларининг ўрни //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 8/С. – С. 301-305
5. Насиллоев, А. (2022). ИИО ходимларининг ўз хизмат бурчларини бажаришларига қаршилик кўрсатиш ҳуқуқбузарлигининг бошқа

⁵ Эрайгитова Л. Оилалар мустаҳкамлигини таъминлаш, ажримлар профилактикасида давлат ва жамоат ташкилотларининг ўрни //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 8/С. – С. 301-305

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

ҳуқуқбузарликлардан фарқли жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(10 Special Issue), 223-226.

6. Qushboqov S., Tilabov S. Axborot xavfsizligi hamda muhofazasi ta'minlashda huquqbuzarlik profilaktikasining roli //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 45-47.

7. Qushboqov S., Mamatova D. yangi O'zbekistonda huquqbuzarlik profilaktikasining o'rni //current approaches and new research in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 37-39.